

**SIRTQI TA'LIM TALABALARIDA KOGNITIV
RIVOJLANISHNING PSIXOREGULYATSION ASOSLARI**

Rasulov Abdumo'min Ibragimovich

O'zbekiston Milliy Universiteti dotsenti,

Psixologiya fanlari doktori, prof.v.b

Zohidov Samandar

O'zbekiston Milliy Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Sirtqi ta'limning paydo bo'lishi o'quvchilarga misli ko'rilmagan moslashuvchanlikni va qulayliklarni taklif qilib, ta'lim qamrovini keskin oshirdi. Biroq, ta'limning ushbu usuli kognitiv rivojlanish uchun o'ziga xos muammolarni ham keltirib chiqaradi, bu esa muvaffaqiyatli ta'lim natijalarini ta'minlovchi psixoregulyatsiya mexanizmlarini chuqurroq tushunishni talab qiladi. Ushbu maqola sirtqi ta'lim talabalarida kognitiv rivojlanishining psixoregulyatsiya asoslarini o'rganish, o'z-o'zini tartibga solish, motivatsiya va raqamli ta'lim muhiti o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tadqiq etishga qaratilgan.

Kirish

Sirtqi ta'lim, o'quvchi jismonan o'qituvchi va tengdoshlaridan ajralib turadigan ta'lim usuli sifatida raqamli platformalar va mustaqil o'rganishga tayanadi. Ushbu ta'lim formati talabalardan yuqori darajadagi o'z-o'zini tartibga solish va motivatsiyani, kognitiv rivojlanish va akademik muvaffaqiyat uchun hal qiluvchi omillarni talab qiladi. Sirtqi ta'limda tayaniladigan psixoregulyatsiya jarayonlari murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ular kognitiv, motivatsion va hissiy komponentlarni o'z ichiga oladi [Zimmerman, 2002; Pintrich , 2004].

O'z-o'zini tartibga solish va kognitiv rivojlanish: O'z-o'zini tartibga solish o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini akademik ko'nikmalarga aylantiradigan o'z-o'zini boshqarish jarayonini anglatadi [Zimmerman, 1989]. Bu jarayon sirtqi ta'lim talabalari uchun juda muhim, ular o'z ta'lim yo'llarini minimal tashqi ko'rsatma bilan boshqarishi kerak. O'z-o'zini tartibga soluvchi ta'lim maqsadlarni belgilash, ushbu maqsadlarga erishish uchun strategiyalarni qo'llash va o'z taraqqiyotini o'z-o'zini nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'z-o'zini tartibga soluvchi o'quvchilar kognitiv rivojlanishning muhim tarkibiy qismlari bo'lgan chuqur o'rganish strategiyalari va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ehtimoli ko'proq [Zimmerman & Schunk, 2001].

Sirtqi ta'limda motivatsiya: Motivatsiya talabalarni o'z o'quv materiallariga jalb qilishda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa tashqi stimullar minimallashtirilgan sirtqi ta'lim muhitida. Deci va Rayanning o'z-o'zini aniqlash nazariyasi [SDT] motivatsiyani o'rganish faoliyatiga ichki motivatsiya va faollikni oshirish uchun muhim bo'lgan avtonomiya, kompetensiya va bog'liqlik ehtiyojlari bilan bog'liqligini ta'kidlaydi [Deci va Ryan, 1985]. Sirtqi ta'limda ichki motivatsiyani kuchaytirish strategiyalari o'quv faoliyatida tanlovlarni ta'minlash, qiyin, ammo erishish mumkin bo'lgan vazifalarni taklif qilish va tengdoshlar va o'qituvchilar bilan aloqalarni osonlashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Raqamli ta'lim muhitining roli: Raqamli ta'lim muhitining o'zi sirtqi ta'lim talabalarining psixoregulyatsiya jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Interaktiv va foydalanuvchilarga qulay platformalar zudlik bilan fikr-mulohazalarni taqdim etish, hamkorlikni ta'minlash va o'rganish tajribasini shaxsiylashtirish orqali kognitiv faollik va motivatsiyani oshirishi mumkin [Clark & Mayer, 2016]. Aksincha, noto'g'ri ishlab chiqilgan interfeyslar kognitiv yuklamalarni oshirishi va motivatsiyani kamaytirish orqali o'rganishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Sirtqi ta'lim talabalarida kognitiv rivojlanishning psixoregulyatsiya asoslarini tushunish samarali ta'lim dasturlari va tadbirlarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. O'qituvchilar va o'quv jarayonini tashkil etuvchilar o'quvchilarning kognitiv, motivatsion va hissiy ehtiyojlarini hisobga olishlari, o'z-o'zini tartibga solish va ichki motivatsiyani qo'llab-quvvatlash uchun o'quv muhitini moslashtirishlari kerak. Bundan tashqari, ijtimoiylik va bog'liqlik xususiyatlarini rivojlantirish avtonomiya, kompetensiya va bog'liqlikning psixologik ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi, motivatsiya va kognitiv rivojlanishni yanada kuchaytiradi. Sirtqi ta'lim kontekstida kognitiv rivojlanishning psixoregulyatsiya asoslarini o'rganish o'z-o'zini tartibga solish, motivatsiya va o'quv muhiti o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ochib beradi, ularning har biri sirtqi ta'lim oluvchilarning ta'lim tajribasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu murakkab muvozanat nafaqat ushbu elementlarni biladigan, balki optimal ta'lim natijalarini ta'minlash uchun ularning sinergik potentsialidan foydalanishga moslashtirilgan ta'lim strategiyalarining zarurligini ko'rsatadi.

O'z-o'zini tartibga solish muvaffaqiyatli sirtqi ta'limning asosi sifatida paydo bo'lib, o'quvchilarning maqsadlarni belgilash, taraqqiyotni kuzatish va akademik yutuqlarga erishish uchun strategiyalarni moslashtirish qobiliyatining ahamiyatini ta'kidlaydi. Sirtqi ta'lim muhitiga xos bo'lgan avtonomiya o'z-o'zini tartibga solish imkoniyatlariga ustunlik beradi va talabalarni o'quv jarayonini an'anaviy sinf sharoitlarida bo'lmagan tarzda boshqarishga majbur qiladi. O'z-o'zini tartibga solishga bo'lgan talab nafaqat material bilan chuqurroq shug'ullanishga yordam beradi, balki talabalarni umrbod ta'lim olishga va akademiya dan tashqari turli kontekstlarga moslashishga tayyorlaydigan muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Bundan tashqari, sirtqi ta'limda motivatsiyaning rolini oshirib bo'lmaydi. Ichki motivatsiya yoki o'z manfaati uchun biron bir faoliyat bilan shug'ullanish

istagi, ayniqsa, tashqi motivatorlar kamayishi mumkin bo'lgan muhitda juda muhimdir. O'z-o'zini aniqlash nazariyasi [SDT] tamoyillari avtonomiya, kompetentsiya va o'zaro bog'liqlik ehtiyojlarini qondirish orqali ichki motivatsiyani kuchaytirish bo'yicha qimmatli tushunchalarni taqdim etadi. Sirtqi ta'lim tajribasini ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun moslashtirish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishi mumkin, bu esa ulardagi faollikni oshiradi va chuqurroq kognitiv rivojlanishga yordam beradi. Masalan, talabalarga yangi ma'lumotlarni o'rganish yo'llari yoki usullarini tanlashda avtonomiya berish, qiyinchiliklarni yengib o'tish va o'zlashtirish bosqichlariga erishishda ulardagi kuch va malaka hissini kuchaytirishi mumkin. Raqamli o'quv muhitining o'zi ham kognitiv rivojlanishning vositachisi, ham moderatori sifatida ikki tomonlama rol o'ynaydi. Bir tomondan, yaxshi ishlab chiqilgan raqamli platformalar kognitiv faollikni rag'batlantiradigan va bilimlarni qo'llashni osonlashtiradigan boy, interaktiv tajribalarni taqdim etish orqali sirtqi ta'limning afzalliklarini oshiradi. Boshqa tomondan, o'rganish uchun optimallashtirilmagan muhit muhim to'siqlarni keltirib chiqarishi mumkin, bu esa, o'z navbatida talabalardagi o'zlashtirishga yoki yangi ma'lumotlarni o'rganishga bo'lgan motivatsiyani pasaytiradi va kognitiv rivojlanishga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib, raqamli o'quv muhitini to'g'ri amalga oshirish jarayoni ta'lim psixologiyasi tamoyillari bilan ta'minlanishi kerak, bu platformalar nafaqat foydalanuvchilarga qulay, balki o'rganish va kognitiv o'sishga ham yordam beradi. Bundan tashqari, sirtqi ta'lim ssenariylarida ko'pincha kamaygan deb qabul qilinadigan ta'limning ijtimoiy jihati hamkorlikda o'rganish imkoniyatlari orqali kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Virtual resurslarni yaratish va tengdoshlarning o'zaro ta'sirini osonlashtirish o'zaro bog'liqlik ehtiyojini qondirishi mumkin, shu bilan o'rganish tajribasini boyitadi va ba'zi masofaviy o'quvchilar boshdan kechirishi mumkin bo'lgan izolyatsiya hissini bartaraf etishi mumkin.

Sirtqi ta'lim sharoitida muvaffaqiyatli ta'limning asosi bo'lgan psixoregulyatsiya mexanizmlari bunday muhitda kognitiv rivojlanishning murakkabligi va qiyin kechishi bilan izohlanadi. Shunday qilib, o'qituvchilar va o'quv jarayonini tashkil etuvchilar oldiga ko'p qirrali vazifa qo'yilgan: talabalarni nafaqat kognitiv jihatdan jalb qiladigan, balki ularni ichki jihatdan rag'batlantiradigan va o'z-o'zini tartibga solish harakatlarini qo'llab-quvvatlaydigan o'quv tajribasini yaratish. Psixoregulyatsiya asoslarini tushunish va ularga murojaat qilish orqali, sirtqi ta'limda talabalarning turli ehtiyojlarni qondirish uchun rivojlanishga qaratilgan ta'lim jarayonini tashkil etish mumkin.

Xulosa: Sirtqi ta'lim ga o'tish muvaffaqiyatli o'rganishni ta'minlaydigan psixoregulyatsiya mexanizmlarini har tomonlama tushunishni talab qiladi. O'z-o'zini tartibga solish, motivatsiya va raqamli ta'lim muhitini optimallashtirishga e'tibor qaratish orqali o'qituvchilar sirtqi ta'lim talabalarining kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi, ularni akademik muvaffaqiyatga va umrbod ta'lim olishga tayyorlashi mumkin.

Adabiyotlar :

- 1.Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. *Journal of Educational Psychology*, 81(3), 329-339.
- 2.Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64-70.
- 3.Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2001). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives. Erlbaum.
- 4.Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. *Educational Psychology Review*, 16(4), 385-407.
- 5.Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Plenum.

6. Clark, RC, & Mayer, RE (2016). Elektron ta'lim: multimedia ta'limi iste'molchilari va dizaynerlari uchun tasdiqlangan ko'rsatmalar. Wiley .

7. E.G'oziyev Umumiy Psixologiya Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik. Toshkent - "Universitet" – 2002

8. Umumiy psixologiya / Muhamedova D.G'., Mullaboyeva N.M., Rasulov A.I.; mas'ul muharrir E.G'.G'oziyev. – Toshkent: MUMTOZ SO'Z, 2018. – 298 b